

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA PSIXOLINGVISTIK VA PEDAGOGIK YONDASHUV INTEGRATSIYASI

Andijon davlat pedagogika instituti
Ped. fan. doktori, prof. **Sh.J.Yusupova**,
Andijon davlat chet tillari instituti
Nemis tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida
o‘qituvchisi p.f.f.d (PhD) **N.M. Qambarov**,
AndQXI qoshidagi Akademik litsey
direktori **L.S.Yusupov**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380415>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitish jarayonida psixolingvistik va pedagogik yondashuvlarning o‘zaro integratsiyasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda til o‘rganish jarayonining kognitiv asoslari, nutq faoliyatining shakllanish mexanizmlari hamda ta’lim jarayonida samaradorlikni oshiruvchi omillar yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarda nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda psixolingvistik qonuniyatlar va zamonaviy pedagogik metodlarning o‘zaro uyg‘unligi asoslab berilgan. Maqolada xorijiy til o‘qitishda kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar hamda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim konsepsiyasining ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari xorijiy tillarni samarali o‘qitishda integrativ yondashuv zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: psixolingvistika, pedagogika, xorijiy til o‘qitish, nutq faoliyati, kognitiv jarayonlar, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, integratsiya

Abstract. This article analyzes the integration of psycholinguistic and pedagogical approaches in foreign language teaching. The study examines cognitive foundations of language learning, mechanisms of speech formation, and factors that enhance the effectiveness of the educational process. It also substantiates the importance of harmonizing psycholinguistic principles with modern pedagogical methods in developing learners’ communicative competence. The findings highlight the necessity of an integrative approach in improving foreign language teaching efficiency.

Keywords: psycholinguistics, pedagogy, foreign language teaching, speech activity, cognitive processes, communicative approach, interactive methods, integration.

Аннотация. В данной статье анализируется интеграция психолингвистических и педагогических подходов в обучении иностранным языкам. Рассматриваются когнитивные основы усвоения языка, механизмы формирования речевой деятельности, а также факторы повышения эффективности образовательного процесса. Обосновывается важность гармоничного сочетания психолингвистических закономерностей и современных педагогических методов.

Ключевые слова: психолингвистика, педагогика, обучение иностранному языку, речевая деятельность, когнитивные процессы, коммуникативный подход, интерактивные методы, интеграция.

Zamonaviy ta’lim tizimida xorijiy tillarni o‘qitish masalasi strategik ahamiyat kasb etib, u nafaqat lingvistik bilimlarni egallash, balki o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarni mukammal bilish shaxsning kasbiy va ijtimoiy muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xorijiy til o‘rganish jarayoni murakkab psixik va kognitiv faoliyat bo‘lib, unda insonning idrok, xotira, tafakkur va nutq mexanizmlari o‘zaro uyg‘un holda faoliyat yuritadi. Shu nuqtai nazardan, psixolingvistika fanining asosiy g‘oyalari xorijiy til o‘qitish metodikasini takomillashtirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Jumladan, Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan generativ grammatika nazariyasi til o‘zlashtirishning ichki mexanizmlarini tushuntirishga yordam beradi.

Sh.Safarov nutqiy faoliyatning yuzaga kelishi inson ruhiyati bilan bog'liq ekanligini izohlab, uni "tasavvurga lisoniy libos berish" deb ta'riflaydi. Til tizimining o'zi nutqiy faoliyat natijasida mavjuddir, uning tabiati va mohiyati nutqiy muloqot jarayonida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, til birliklarining ma'no xususiyatlari nutqda voqelanadi, aniq tus oladi. Har bir nutq ijodkori voqelikda kechayotgan hodisani o'zicha idrok etadi, uni ma'lum makon, zamon hududida tasavvur qilib, hosil bo'lgan mantiqiy tasavvurga lisoniy libos beradi.

Shuningdek, Lev Vygotskyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi til o'rganishda muloqot va ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rolini asoslab beradi. Jean Piaget esa kognitiv rivojlanish bosqichlari orqali o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Pedagogika nuqtai nazaridan esa, xorijiy til o'qitishda innovatsion metodlar, interfaol yondashuvlar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilgan dars jarayonlari o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, o'quvchilarning motivatsiyasi va ta'lim jarayoniga jalb qilinishi interfaol metodlar orqali sezilarli darajada oshadi, buning natijasida bilish, o'rganish samaradorligi yuqori darajaga olib chiqadi. Shu bilan birga, psixolingvistik mashqlar va individual yondashuv orqali nutq va kognitiv ko'nikmalar bir vaqtning o'zida rivojlantiriladi, bu esa lingvistik va ijtimoiy kompetensiyani uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Mazkur maqolaning maqsadi xorijiy tillarni o'qitishda psixolingvistik va pedagogik yondashuvlarning integratsiyasini ilmiy jihatdan asoslash hamda ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rnini aniqlashdan iborat. Shu bilan birga, maqolada o'quvchilarning nutq faoliyati va kognitiv jarayonlarini rivojlantirishda interfaol va kommunikativ metodlarning samaradorligi ham tahlil qilinadi.

Mazkur tadqiqotda xorijiy tillarni o'qitishda psixolingvistik hamda pedagogik yondashuvlarning o'zaro integratsiyasini o'rganish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlarning uyg'unlashuvi ta'minlandi.

Nazariy tahlil doirasida ilmiy adabiyotlarni o'rganish, qiyosiy-tahliliy yondashuv hamda umumlashtirish metodlaridan keng foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini psixolingvistika va rivojlanish psixologiyasi sohasidagi etakchi olimlar Noam Chomsky, Lev Vygotsky hamda Jean Piagetning ilmiy qarashlari tashkil etdi. Shu bilan birga, til o'rganish jarayonida kognitiv, ijtimoiy va lingvistik omillarni birlashtiruvchi nazariy tadqiqotlar tahlil qilindi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida kuzatuv, pedagogik tajriba (eksperiment), savolnoma, suhbat, shuningdek, interfaol mashg'ulotlar va didaktik o'yinlar qo'llanildi. Tadqiqot Andijon davlat chet tillar institutida tahsil olayotgan A1-A2 darajadagi talabalar ishtirokida amalga oshirildi.

Tajriba jarayoni ikki bosqichda tashkil etildi:

➤ **Diagnostik bosqich** - o'quvchilarning dastlabki nutq ko'nikmalari, so'z boyligi va kommunikativ salohiyat darajasini aniqlash

➤ **Tajriba-sinov bosqichi** - integrativ yondashuv asosida interfaol va kommunikativ mashg'ulotlarni tashkil etish

Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodik vositalar:

✓ Interfaol mashg'ulotlar va didaktik o'yinlar orqali nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish

✓ Rolli o'yinlar orqali real hayotga yaqin kommunikativ vaziyatlar yaratish

✓ Kommunikativ vaziyatlarni tashkil etish orqali o'quvchilarning tilni amaliy qo'llashini rag'batlantirish

✓ Psixolingvistik mashqlar yordamida so'z boyligi, nutq tezligi va grammatika ko'nikmalarini oshirish

✓ Guruh va juftlik ishlari orqali ijtimoiy interaksiya va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish

✓ Refleksiya va o'zini baholash mashqlari orqali o'quvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatini yaratish

✓ Multimediali va vizual vositalardan foydalanish orqali eslab qolish va nutq hosil qilish jarayonini tezlashtirish

Ushbu metodlar birgalikda o'quvchilarning kognitiv, lingvistik va kommunikativ salohiyatini bir vaqtda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, interfaol va psixolingvistik yondashuvlarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar xorijiy til o'qitishda psixolingvistik va pedagogik yondashuvlarning uyg'unligi zarurligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari Lev Vygotsky tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasining amaliy samaradorligini ko'rsatdi. Bu shuni bildiradiki, o'quvchilarga yangi lingvistik vazifalarni ularning hozirgi bilim darajasiga moslab berish o'rganish jarayonini tezlashtiradi va nutq faoliyatini samarali rivojlantiradi.

Shuningdek, Noam Chomskyning tilni ichki mexanizmlar asosida o'zlashtirish haqidagi nazariyasi ham amaliy jihatdan o'z tasdig'ini topdi. Ya'ni, o'quvchilarga tabiiy kommunikativ muhitga yaqin sharoitlar yaratish til o'rganish samaradorligini oshiradi, shu jumladan grammatika va leksik birliklarni intuitiv tarzda egallash imkonini beradi.

Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi esa o'quv jarayonini o'quvchilarning yosh va individual psixologik xususiyatlariga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Tajriba natijalari shuni isbotladi-ki, o'quvchilarning aqliy va psixologik rivojlanish darajasi, shuningdek, individual o'rganish uslublari, nutq ko'nikmalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Umuman olganda, quyidagi ilmiy xulosalar shakllandi:

✓ An'anaviy metodlar yakka holda etarli emas; ular bilan faqat grammatika va matn tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin, lekin nutq faoliyati va kommunikativ kompetensiya etarli darajada oshmaydi.

✓ Psixologik va interfaol yondashuvlar integratsiyasi zarur; bu nutq tezligini, yangi leksik birliklarni tez o'zlashtirishni, shuningdek, o'z-o'zini baholash va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

✓ O'quvchi markazli ta'lim eng samarali model hisoblanadi; bu metod o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, individual ehtiyojlarni qondiradi va kommunikativ faoliyatni rag'batlantiradi.

✓ Integrativ yondashuv o'quvchilarning muloqotga kirishish qobiliyatini oshiradi, shuningdek, o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va guruh ishini rivojlantirishga yordam beradi.

✓ Interfaol metodlar va psixolingvistik mashqlar o'quvchilarning nutqiy va kognitiv ko'nikmalarini bir vaqtda shakllantirishga imkon beradi, bu esa tilni mustaqil o'zlashtirishga asos yaratadi.

✓ Natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori motivatsiya va samarali ta'lim uchun kommunikativ vaziyatlar, rolli o'yinlar va reflektiv mashqlar dars jarayonida muntazam joriy etilishi lozim.

Ushbu tahlil o'quv jarayonini optimallashtirish va xorijiy til o'qitish metodikasini yanada samarali qilish bo'yicha muhim ilmiy va amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

➤ Psixolingvistik va pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi xorijiy til o'qitishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Integrativ metodlar nutq, grammatika va kognitiv ko'nikmalarni bir vaqtda rivojlantirishga xizmat qiladi, shuningdek, o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

➤ Kommunikativ va interfaol metodlar nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Rolli o'yinlar, guruh ishlari va real hayotga yaqin kommunikativ vaziyatlar o'quvchilarning muloqotga kirishish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

➤ O'quvchilarning kognitiv xususiyatlarini hisobga olish ta'lim sifatini oshiradi. Yosh, psixologik rivojlanish bosqichi va individual o'rganish uslublari mashg'ulotlarning samaradorligini belgilovchi muhim omillardir.

➤ Integrativ yondashuv o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi, o'z-o'zini baholash va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, mustaqil til o'rganish jarayonini rag'batlantiradi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Darslarda psixolingvistik mashqlardan tizimli foydalanish, shu jumladan nutq hosil qilish, so'z boyligi va grammatik strukturani mustahkamlashga yo'naltirilgan mashqlarni muntazam joriy etish.

2. Kommunikativ vaziyatlarni kengaytirish, real hayotga yaqin rolli o'yinlar, dialog va guruh ishlari orqali o'quvchilarning muloqot qobiliyatini rivojlantirish.

3. Interfaol metodlarni ta'lim jarayoniga faol joriy etish, shu jumladan multimedia vositalari, vizual materiallar va o'zini baholash mashqlari orqali o'quvchilarni faol qatnashishga rag'batlantirish.

4. Individual yondashuvni kuchaytirish, o'quvchilarning yosh, psixologik va lingvistik darajasini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni moslashtirish.

5. Motivatsiya va refleksiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning o'z natijalarini tahlil qilish va tilni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish.

6. Shu bilan, tadqiqot xorijiy til o'qitish jarayonida psixolingvistik va pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirishning nazariy va amaliy ahamiyatini tasdiqladi, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali strategiya sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge & Kegan Paul, 1950.
2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. - 214 с.
3. **Lev S. Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.**
4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. - 222 с.
5. **Сафаров Ш. *Прагмалингвистика*. Тошкент, 2008. -168 бет.**
6. **Omonov Sh.A. *Psixolingvistika va chet tillarni o'qitish metodikasi*. Toshkent: Fan, 2012.**
7. Toshboyeva B.O. Chet til o'qitishda psixolingvistik yondashuvlar // Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. 2022. №3. - B. 142-148.